

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI IQTISODIYOTGA JALB QILISHNING AMALIY NATIJALARI

Abdusaidova Odinabonu

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Email: abdusaidovaodinabonu@gmail.com

Annotatsiya: Yoshlarning iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etishi Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda yoshlarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilishning amaliy natijalari, jumladan, tadbirkorlikning qo'llab-quvvatlanishi, mehnat bozorida bandlikning oshishi va innovatsiyalarni rivojlantirishdagi ulushi o'rganiladi. Shuningdek, istiqboldagi yo'nalishlar, xususan, raqamli iqtisodiyotda yoshlarning roli, startaplar uchun maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish va zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yoshlar ishtiroki, iqtisodiy rivojlanish, Yangi O'zbekiston, tadbirkorlik, innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot, bandlik, startaplar, ta'lim tizimi, iqtisodiy zonalar, mehnat bozori, yoshlar siyosati, iqtisodiy barqarorlik.

Hozirgi kunda Yangi O'zbekiston strategiyasini qurish jarayonida yoshlarning ijtimoiy jarayonlarda ishtirokini oshirish muhim ahamiyatga ega, chunki yoshlar mamlakatning ijtimoiy-siyosiy strategic subyektidir. Yoshlar Yangi O'zbekiston strategiyasini harakatga keltiruvchi yagona tayanchdir. Aynan yoshlar ijtimoiy tizimning zamonaviy bosqich o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi tayanch qatlam hisoblanadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda iqtisodiy o'sishda sezilarli yutuqlarga erishilganiga qaramay, bu o'sishni yoshlar uchun samarali ish o'rinlariga aylantirish masalasi doimiy e'tiborda. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston umumiy aholisining 26,8 foizini, ya'ni 36,0 million aholining 9,7 millionini yoshlar tashkil etadi. O'tgan yili 380 ming nafar maktab bitiruvchisidan 180 ming nafari kollej, texnikum yoki oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, qolgan 200 ming nafari mustaqil ravishda ish izlab, mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Ammo, agar rasmiy statistik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 2022-yil oxirigacha ishlamaydigan, o'qimagan va kasbiy tayyorgarlikdan o'tmagan yoshlar ulushi 29,9 foizni (2021-yilda – 29,3 foiz) tashkil etadi, bu bugungi kunda shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda demografik dividenddan unumli foydalanmaslik muammosi mavjud.

Bugungi kunda dunyoda yoshlar o'rtasida ishlamaydigan, o'qimagan va kasbiy tayyorgarlikdan o'tmaydiganlar ulushi 23,3 foizga yetdi, bu so'nggi 15 yil ichida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Mutaxassislar fikricha, ushbu toifadagi yoshlarning ruhiy jarohatlar olish xavfi yuqori, bu esa kelajakda ularning imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarining fikricha, yosh ayollar o'sha yoshdagi erkaklarnikiga qaraganda ancha og'ir ahvolda:

ular orasida band bo'lganlar soni umumiy aholi sonidan ancha past. 2022 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda yosh ayollarning 27,4 foizi ish bilan ta'minlangan, yigitlarda esa bu ko'rsatkich 40,3 foizni tashkil etadi. Boshqacha aytganda, yosh yigitlar yosh ayollarga qaraganda deyarli bir yarim barobar ko'proq ish topishadi. Bunday gender farqi so'nggi 20 yil ichida unchalik o'zgarmadi, agar o'rtacha daromadli mamlakatlarda bu farq 17,3 foizni tashkil etsa, yuqori daromadli mamlakatlarda bu farq 2,3 foizni tashkil etadi. Agar respublikada ishsiz yoshlarning yuqori foizi muammosining sabablarini tahlil qiladigan bo'lsak, sabablar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin: Jumladan, Jahon bankining "O'zbekistonda yoshlar bandligi" hisobotida ta'kidlanganidek, ta'lim muassasalarini bitirayotgan yoshlarning 69 foizi ish tajribasi va zarur ko'nikmaga ega emasligi sababli ishga tayyor emas. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan tayyorlangan "Bir qarashda ta'lim" nomli yillik hisobotda taqdim etilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mamlakatlarda ta'lim darajasi va sifati ortib borayotganini ko'rish mumkin. Ishsizlik darajasi sezilarli darajada kamayadi. Ta'kidlanganidek, ta'lim muassasalari va siyosiy qaror qabul qiluvchilar o'z o'quv dasturlarini yangilab turishlari va ularni mehnat bozorining o'zgaruvchan talablariga moslashtirishlari kerak. Bunga qo'shimcha ravishda tadbirkorlik faoliyatini boshlashda yoshlar duch keladigan muammolarni ham misol qilishimiz mumkin.

Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich kapitalni topishdagi mavjud byurokratik va korrupsion muammolarni, mahallalarda tashkil etilgan yoshlar yetakchilari va hokim o'rinbosarlarining yoshlar bandligini ta'minlashga yordam bera olmasligini misol qilib keltirish mumkin. Qolaversa, yoshlar yetakchilari va hokim o'rinbosarlari faoliyati yetarli darajada nazorat qilinmagani tufayli yoshlarga berilayotgan imtiyozlar ko'zda tutilmayapti, qarindosh-urug'chilik, korrupsiya holatlari ko'paymoqda. Masalan, birgina 2023 yilning o'zida bank sohasida 323 ta, mahalliy davlat hokimiyati organlarida 250 ta korrupsiya holati aniqlangani korrupsiya muammosi qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi. Xususan, bank xodimlari va hokimning o'rinbosarlari tomonidan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, yerlar berishda o'z manfaatlarini ko'zlab siqib chiqishlari yoki aholi bandligini ta'minlash maqsadida maishiy texnika uchun mo'ljallangan mablag'larni o'zlashtirib olish holatlari aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar jamiyatimizdagi ushbu sohalarda korrupsiya keng tarqalgan va chuqur ildiz otganligini ko'rsatadi.

Yoshlar iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha hisobotlarda qayd etilishicha, yoshlarga "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlaridan foydalanish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ko'plab ma'ruzalarda ta'kidlanganidek, 2030-yilga borib, ushbu yo'nalishdagi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida butun dunyoda yoshlar uchun qo'shimcha 8,4 million ish o'rni yaratish mumkin. Hisobot mualliflarining fikricha, "yashil" va "raqamli" iqtisodiyot hamda ta'lim sohasiga kuchli sarmoya kiritish jahon yalpi ichki mahsulotini 4,2 foizga oshirish va yoshlar uchun 32 million yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarni

Xulosa

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish jarayonida yoshlarning faol ishtiroki nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki jamiyatning barcha sohalarida innovatsiyalarni joriy qilishga xizmat qiladi. Amaliy natijalar allaqachon o'z samarasini bera boshlagan bo'lsa, istiqboldagi rejalarning muvaffaqiyati ko'proq yoshlarni qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'liq. Bu jarayonda davlat, jamiyat va biznes sektori o'zaro hamkorlikda ishlashi zarur

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2021.
2. Xadarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.
3. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Economics and education. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
4. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
5. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292
6. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509
7. Хайдаров, Б., & Саитов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
8. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.
9. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.